

EXPOSICIÓN STAND INDIVIDUAL FERIA ART 3 FAIR MÓNACO 2024 DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES DE LAS APLICACIONES INFOGRÁFICAS A LA ESCULTURA REALIZADOS ENTRE LOS AÑOS 2023 Y 2024

Resumen:

En el año 2024 la galería de arte Art Cuestión me seleccionó (como artista único, con un stand entero) para exponer mi trabajo a nivel internacional, en un stand individual en la feria Internacional Art 3 Fair Mónaco.

A lo largo de los años 2023 y 2024 estuve investigando, sobre la digitalización 3D y su aplicación a la escultura. Comenzamos, siguiendo con la línea de “lo imaginario y lo real”, partiendo de una corteza de un árbol quemado en el incendio de Gran Canaria, le aplicamos procesos de moldeado, modelado en cera, talla y fundición a la cera perdida, para crear el original titulado “Xto. Resucitado”. A partir de ahí lo digitalicé en la única empresa que tiene medios en las Islas para poderlo hacer, y por primera vez lo introducimos digitalizado, para que la máquina que tienen, la fresara. Para ello fue necesario explicar el proyecto al Cabildo de Gran Canaria, que nos cedió 2 troncos de árboles de madera de cupreso de su aserradero en la isla, y los envié a Tenerife. Cada tronco pesaba cerca de 400 Kg.

Figura fundida en bronce

Transporte de los troncos de cupreso

En Tenerife, tras varios meses investigando, escaneamos la imagen, la adaptamos al cubicaje del tronco, previamente trabajado con motosierra para limpiarle imperfecciones y asegurar los agarres en la cabeza y el pie del tronco.

Apareciendo la cara de la figura en la fresadora

Encolado, por problemas de astillaje por la fibra de la madera.

INDICIOS DE CALIDAD.

1.- INDICIOS DE CALIDAD DE LA CREACIÓN ARTÍSTICA:

La investigación es innovadora y muy actual. De hecho, la empresa con la que trabajé es la única en la Comunidad Autónoma capaz de llevar a cabo la investigación, que se realizó, por primera vez. En vez de implementar materia, como hacen las impresoras 3D, nosotros lo que hacemos es fresar. Esta tecnología se está empezando a usar, muy sigilosamente, en lugares puntuales del mundo, y está marcando los nuevos parámetros de la escultura del siglo XXI. (Tiene, además, aplicaciones en la industria).

Entre los indicios de calidad se debe tener en cuenta que la maquinaria usada fue adquirida por la empresa, en una inversión de I+D+I europea y del Ministerio, y que mi proyecto contó con la ayuda de la Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias.

2.- CALIDAD DEL MEDIO DE DIFUSIÓN Y 3, DE LA REPERCUSIÓN

Este trabajo fue mostrado en agosto de 2024 en la Feria Internacional de Arte Art 3 Fair Mónaco. Tuvo un gran éxito, de hecho, a partir de ahí salió un contrato con la galería Agaphe (galería con sede en Barcelona) para exponer los resultados en China y otras ferias europeas, en el año 2025.

También recibí una propuesta de la galería Svenska Konstgalleriet de Suecia para trabajar con ellos, empezando por una feria en New York. Se recibieron numerosísimas felicitaciones y visitas de otros artistas, galeristas etc. Y el stand fue objeto de cientos de visitas y fotografías.

Cartel luminoso en los metros de Mónaco y Nice (Francia), anunciando el evento. Se publicitó en medios especializados durante el año (para los habituales de la feria cada año), y al público general con carteles en Francia y Mónaco.

La exposición contó con el apoyo de la Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias (relevancia del proyecto, indicio de calidad), previa presentación en concurrencia pública.